

**III CONGRESSO INTERNACIONAL
DE DIREITO E INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL (III CIDIA)**

**BIODIREITO E TUTELA DA VIDA DIGNA FRENTE
ÀS NOVAS TECNOLOGIAS**

ANA VIRGINIA GABRICH FONSECA FREIRE RAMOS

VALMIR CÉSAR POZZETTI

VINÍCIUS BIAGIONI REZENDE

B615

Biodireito e tutela da vida digna frente às novas tecnologias [Recurso eletrônico on-line] organização III Congresso Internacional de Direito e Inteligência Artificial (III CIDIA): Skema Business School – Belo Horizonte;

Coordenadores: Valmir César Pozzetti, Ana Virgínia Gabrich Fonseca Freire Ramos e Vinícius Biagioni Rezende – Belo Horizonte: Skema Business School, 2022.

Inclui bibliografia

ISBN: 978-65-5648-522-5

Modo de acesso: www.conpedi.org.br em publicações

Tema: A inteligência artificial e os desafios da inovação no poder judiciário.

1. Biodireito. 2. Vida digna. 3. Tecnologia. I. III Congresso Internacional de Direito e Inteligência Artificial (1:2022 : Belo Horizonte, MG).

CDU: 34

DOI: [10.5281/zenodo.8043531](https://doi.org/10.5281/zenodo.8043531)

III CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (III CIDIA)

BIODIREITO E TUTELA DA VIDA DIGNA FRENTE ÀS NOVAS TECNOLOGIAS

Apresentação

O Congresso Internacional de Direito e Inteligência Artificial (CIDIA) da SKEMA Business School Brasil, que ocorreu em formato híbrido do dia 08 ao dia 10 de junho de 2022, atingiu a maturidade em sua terceira edição. Os dezesseis livros científicos que ora são apresentados à comunidade científica nacional e internacional, que contêm os 206 relatórios de pesquisa aprovados, são fruto das discussões realizadas nos Grupos de Trabalho do evento. São cerca de 1.200 páginas de produção científica relacionadas ao que há de mais novo e relevante em termos de discussão acadêmica sobre a relação da inteligência artificial e da tecnologia com os temas acesso à justiça, Direitos Humanos, proteção de dados, relações de trabalho, Administração Pública, meio ambiente, formas de solução de conflitos, Direito Penal e responsabilidade civil, dentre outros temas.

Neste ano, de maneira inédita, professores, grupos de pesquisa e instituições de nível superior puderam propor novos grupos de trabalho. Foram recebidas as excelentes propostas do Professor Doutor Marco Antônio Sousa Alves, da Universidade Federal de Minas Gerais (SIGA-UFMG – Algoritmos, vigilância e desinformação), dos Professores Doutores Bruno Feigelson e Fernanda Telha Ferreira Maymone, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Metalaw – A Web 3.0 e a transformação do Direito), e do Professor Doutor Valmir César Pozzetti, ligado à Universidade Federal do Amazonas e Universidade do Estado do Amazonas (Biodireito e tutela da vida digna frente às novas tecnologias).

O CIDIA da SKEMA Business School Brasil é, pelo terceiro ano consecutivo, o maior congresso científico de Direito e Tecnologia do Brasil, tendo recebido trabalhos do Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. Tamanho sucesso não seria possível sem os apoiadores institucionais do evento: o CONPEDI – Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Direito, o Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil – IBERC e o Programa RECAJ-UFMG - Ensino, Pesquisa e Extensão em Acesso à Justiça e Solução de Conflitos da Faculdade de Direito da

Universidade Federal de Minas Gerais. Destaca-se, mais uma vez, a presença maciça de pesquisadores do Estado do Amazonas, especialmente os orientandos do Professor Doutor Valmir César Pozzetti.

Grandes nomes do Direito nacional e internacional estiveram presentes nos painéis temáticos do congresso. A abertura ficou a cargo do Prof. Dr. Felipe Calderón-Valencia (Univ. Medellín - Colômbia), com a palestra intitulada “Sistemas de Inteligência Artificial no Poder Judiciário - análise da experiência brasileira e colombiana”. Os Professores Valter Moura do Carmo e Rômulo Soares Valentini promoveram o debate. Um dos maiores civilistas do país, o Prof. Dr. Nelson Rosenvald, conduziu o segundo painel, sobre questões contemporâneas de Responsabilidade Civil e tecnologia. Tivemos as instigantes contribuições dos painelistas José Luiz de Moura Faleiros Júnior, Caitlin Mulholland e Manuel Ortiz Fernández (Espanha).

Momento marcante do congresso foi a participação do Ministro do Tribunal Superior do Trabalho – TST Maurício Godinho Delgado, escritor do mais prestigiado manual de Direito do Trabalho do país. Com a mediação da Prof^ª. Dr^ª. Adriana Goulart de Sena Orsini e participação do Prof. Dr. José Eduardo de Resende Chaves Júnior, parceiros habituais da SKEMA Brasil, foi debatido o tema “Desafios contemporâneos do gerenciamento algorítmico do trabalho”.

Encerrando a programação nacional dos painéis, o Prof. Dr. Caio Augusto Souza Lara, da SKEMA Brasil, dirigiu o de encerramento sobre inovação e Poder Judiciário. No primeiro momento, o juiz Rodrigo Martins Faria e a equipe da Unidade Avançada de Inovação do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais contaram sobre o processo de transformação em curso do Judiciário Estadual mineiro. Em seguida, o Prof. Dr. Fabrício Veiga Costa fez brilhante exposição sobre o projeto denominado “Processo Coletivo Eletrônico”, que teve a liderança do Desembargador Federal do Trabalho Vicente de Paula Maciel Júnior (TRT-3^a Região) e que foi o projeto vencedor do 18^o Prêmio Innovare. O evento ainda teve um Grupo de Trabalho especial, o “Digital Sovereignty, how to depend less on Big tech?”, proposto pela Prof^ª. Isabelle Bufflier (França) e o momento “Diálogo Brasil-França” com Prof. Frédéric Marty.

Os dezesseis Grupos de Trabalho contaram com a contribuição de 46 proeminentes professores ligados a renomadas instituições de ensino superior do país, os quais indicaram os caminhos para o aperfeiçoamento dos trabalhos dos autores. Cada livro desta coletânea foi organizado, preparado e assinado pelos professores que coordenaram cada grupo, os quais eram compostos por pesquisadores que submeteram os seus resumos expandidos pelo

processo denominado double blind peer review (dupla avaliação cega por pares) dentro da plataforma PublicaDireito, que é mantida pelo CONPEDI.

Desta forma, a coletânea que ora torna-se pública é de inegável valor científico. Pretende-se, com ela, contribuir com a ciência jurídica e fomentar o aprofundamento da relação entre a graduação e a pós-graduação, seguindo as diretrizes oficiais da CAPES. Promoveu-se, ainda, a formação de novos pesquisadores na seara interdisciplinar entre o Direito e os vários campos da tecnologia, notadamente o da ciência da informação, haja vista o expressivo número de graduandos que participaram efetivamente, com o devido protagonismo, das atividades.

A SKEMA Business School é entidade francesa sem fins lucrativos, com estrutura multicampi em cinco países de continentes diferentes (França, EUA, China, Brasil e África do Sul) e com três importantes creditações internacionais (AMBA, EQUIS e AACSB), que demonstram sua vocação para pesquisa de excelência no universo da economia do conhecimento. A SKEMA acredita, mais do que nunca, que um mundo digital necessita de uma abordagem transdisciplinar.

Agradecemos a participação de todos neste grandioso evento e convidamos a comunidade científica a conhecer nossos projetos no campo do Direito e da tecnologia. Foi lançada a nossa pós-graduação lato sensu em Direito e Tecnologia, com destacados professores e profissionais da área. No segundo semestre, teremos também o nosso primeiro processo seletivo para a graduação em Direito, que recebeu conceito 5 (nota máxima) na avaliação do Ministério da Educação - MEC. Nosso grupo de pesquisa, o Normative Experimentalism and Technology Law Lab – NEXT LAW LAB, também iniciará as suas atividades em breve.

Externamos os nossos agradecimentos a todas as pesquisadoras e a todos os pesquisadores pela inestimável contribuição e desejamos a todos uma ótima e proveitosa leitura!

Belo Horizonte-MG, 20 de junho de 2022.

Prof^a. Dr^a. Geneviève Daniele Lucienne Dutrait Poulingue

Reitora – SKEMA Business School - Campus Belo Horizonte

Prof. Dr. Edgar Gastón Jacobs Flores Filho

Coordenador dos Projetos de Direito da SKEMA Business School

DIREITOS HUMANOS E O USO DA NANOTECNOLOGIA BÉLICA

HUMAN RIGHTS AND THE USAGE OF WAR NANOTECHNOLOGY

Valmir César Pozzetti ¹
Allana Karoline Leda Menezes ²

Resumo

O objetivo desta pesquisa foi o de analisar as inovações trazidas pela nanotecnologia, em especial na produção e o uso de armas na esfera militar, interligando essa atividade com a Ética e os Direitos Humanos, bem como o respeito pela soberania dos Estados. A metodologia utilizada foi a do método dedutivo; quanto aos meios a pesquisa foi bibliográfica e quanto aos fins, qualitativa. Concluiu-se que a utilização da nanotecnologia para o desenvolvimento de armas militares deve ser utilizada com cautela respeitando-se os princípios do Biodireito e a construção de um código de ética.

Palavras-chave: Dignidade da pessoa humana, Direitos humanos, Nanotecnologia de armas, Soberania do estado

Abstract/Resumen/Résumé

The objective of this research was to analyze the innovations brought by nanotechnology, especially in the production and use of weapons in the military sphere, linking this activity with Ethics and Human Rights, as well as respect for the sovereignty of States. The methodology used was the deductive method; as for the means, the research was bibliographical and as for the ends, qualitative. It was concluded that the use of nanotechnology for the development of military weapons must be used with caution, respecting the principles of Biolaw and the construction of a code of ethics.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Human person's dignity, Human rights, Nanotechnology of weapons, Sovereignty

¹ Pós Doutor em Direito pela UNISA/Itália e ESDHC/MG; Doutor em Biodireito/Direito Ambiental; em mestre em Dir. Urbanístico e Ambiental, pela UNILIM/França; Prof. Adjunto da UFAM e da UEA; Membro da ACCA

² Jovem Cientista pesquisadora do PIBIC; graduanda do curso de Direito da UEA - Univ. do Estado do Amazonas

INTRODUÇÃO

Na Idade Contemporânea, a tecnologia nano (10^{-9} metros) teve por primeiro alerta a palestra conferida pelo renomado físico Richard Feynman, em 1959, na qual chamava a atenção para o problema de manipular e controlar os átomos e as reações na escala nanométrica da Física Quântica. A palestra de Feynman influenciou consideravelmente para a possibilidade de desenvolvimento da nanotecnologia, o que conferiu um olhar mais atento e crítico a essa nova categoria atômica da tecnologia. Desse modo, mesmo que o cenário se assemelhe aos de filmes de ficção científica, essa nova e “minúscula” tecnologia ganha expressivo espaço no século XXI, com o avanço da indústria 4.0.

Com a celeridade no âmbito das pesquisas tecnológicas e, conseqüentemente, pela Ciência, a nanotecnologia tem permeado diversos campos: desde a Física e a Engenharia de Materiais até a Medicina e o Direito, acompanhados da Ética. Nações e Estados consolidados voltam-se para essa nova tecnologia, pois questões como: a soberania, a autodeterminação dos povos e os conflitos geopolíticos têm se mostrado elementos favoráveis para o aprimoramento bélico por essas nações, que buscam impregnar armamentos de nanotecnologia, seja para torná-los letais, imbatíveis, ou ambos.

Nesse sentido a nanotecnologia de matérias é uma técnica com a capacidade de reduzir significativamente o tamanho do material aumentando em muito a capacidade e o poder de auxílio, ou destruição. Dessa forma, o problema que guia esta pesquisa é: de que forma a nanotecnologia pode ser utilizada no desenvolvimento de armas militares sem que haja violações aos direitos humanos e/ou perda da soberania do Estado?

A justificativa para realizar a pesquisa está focada na ausência ou insuficiência de ética humana para lidar com armas tão poderosas e com uma intensa capacidade destrutiva.

Assim sendo, é necessário buscar analisar e obter informações acerca do uso dessas armas, versando-se a manutenção do bem e a defesa da Ética — e de seus princípios, como os da beneficência, ubiquidade, precaução.

Tendo isso em vista, a pesquisa objetiva analisar a nanotecnologia na esfera militar levando em consideração uma abordagem ética diante dos direitos humanos.

Para fundamentar a necessidade de se estudar a temática, lembra-se que eventos semelhantes, em danos causados ao ser humano, como ao da Guerra do Vietnã, com o lançamento do agente laranja contra civis e o meio ambiente, não sejam repetidos.

A metodologia que será utilizada na pesquisa será a do método dedutivo; quanto aos meios a pesquisa será bibliografia, com uso da doutrina, legislação e jurisprudência; quanto aos fins, a pesquisa será qualitativa.

OBJETIVOS: O objetivo desta pesquisa foi o de analisar as inovações trazidas pela nanotecnologia, em especial a produção e o uso de armas na esfera militar, interligando essa atividade com a Ética e os Direitos Humanos, bem como o respeito pela soberania do Estado.

METODOLOGIA: A metodologia que será utilizada nesta pesquisa é a do método dedutivo, partindo do particular para o geral; quanto aos meios a pesquisa será bibliográfica com uso da doutrina, legislação, jurisprudência e documentos digitais; quanto aos fins a pesquisa será qualitativa, uma vez que não se analisará percentis ou quantidades comparativas.

1 CONCEITO DE NANOTECNOLOGIA

O termo “nano” vem do latim *nanus* (ou do grego: *nanos*) que significa “anão”, enquanto que as palavras, do grego: *tékhne* + *logia* significam estudo da técnica, da arte ou do ofício — haja vista as diferentes formas que *tékhne* pode assumir. Nesse sentido, a alcunha *nanus* se volta para representar coisas de magnitude incrivelmente pequena, incapazes de serem visualizadas por certos, senão a maioria dos microscópios. Logo, a nanotecnologia é um dos tantos campos emergentes da Ciência Contemporânea, ao lado das programações de TI e dos passos misteriosos da Inteligência Artificial (IA).

Para Pozzetti (2021, p.311), “A palavra “nano” vem do latim *nanus*, que é utilizada para representar coisas exponencialmente pequenas, sendo que o prefixo “nano” é usado para denominar a escala nanométrica, que representa partículas de magnitude extremamente minúsculas. Assim, a nanotecnologia é uma das ferramentas da nanociência”.

Quando o norte-americano Richard Phillips Feynman, em uma de suas palestras, exclamou a seguinte pergunta: “Por que não podemos escrever os 24 volumes inteiros da Enciclopédia Britânica na cabeça de um alfinete?”, chamava ali a atenção para o mundo minúsculo das descobertas da Quântica — matéria esta que Feynman pode ser considerado pioneiro — e, conseqüentemente, para a nanotecnologia. Entretanto, embora a definição tenha aparecido muito antes, o termo “nanotecnologia” foi criado apenas em 1974, por meio dos trabalhos do pesquisador japonês Norio Taniguchi, que ao publicar um artigo sobre o processo de combinação e separação de átomos e moléculas, reatava a possibilidade de uma tecnologia molecular.

Logo após, em 1986, o escritor-cientista Kim Eric Drexler publica o livro que lhe daria importante espaço como nanotecnólogo: “Engenhos da criação: o advento da era da nanotecnologia”. Enquanto que, mais atualmente, em 1991, o físico japonês Sumio Iijima consagrou a manipulação dessa nova tecnologia com a invenção dos nanotubos de carbono.

Com isso, de forma geral, entende-se a nanotecnologia como uma ciência que se dedica à manipulação da matéria em escala atômica-molecular ao lidar com estruturas que são um bilhão (1.10^9) de vezes menor que um metro, isto é, estruturas em torno de 1 a 100 nanômetros (1.10^{-9} a 1.10^{-11} m).

2 ÁREAS DE APLICAÇÃO DA NANOTECNOLOGIA

A princípio, iniciada no âmbito da Física, a nanotecnologia encontra espaço nas áreas de: Química, Biologia, Engenharia de Materiais e da Informática. Contudo, com o progredir do século XXI, tem atravessado áreas como: a Medicina, o Direito, a Filosofia, a Engenharia da Computação e, principalmente, a Ética — uma vez que a cada nova invenção do homem, uma incógnita acompanha o uso e as consequências dessa invenção entre a espécie humana.

Dado à sua interdisciplinaridade com numéricas áreas, a nanotecnologia não pode ser caracterizada por uma tecnologia única e específica, mas como um amálgama de técnicas que visam atender às necessidades e curiosidades humanas de manipular a matéria até seu limite, átomo a átomo. Nesse viés, a nanotecnologia aliada à Medicina, aos cosméticos, à Agronomia, à Biologia Molecular, ao Direito e a tantas outras esferas, traz à tona os questionamentos da Ética para que não se tenha a reformulação de ideias semelhantes àquelas da eugenia e do darwinismo social e muito menos, ocorrências como as das duas bombas atômicas lançadas durante o encerrar da Segunda Guerra Mundial.

Nesse sentido Pozzetti (2021, p. 313) destaca:

Dentre as diversas aplicações e avanços que a ciência acena com a nanotecnologia, estão: a capacidade de aumentar de forma espetacular a capacidade de armazenamento e processamento de dados dos computadores; criar novos mecanismos para aplicação de medicamentos mais seguros e menos prejudiciais ao paciente do que os disponíveis hoje; criar materiais mais leves e resistentes do que metais e plásticos, para prédios, automóveis e aviões.

Vê-se, portanto, que a nanotecnologia pode ser aplicada em diversas áreas do conhecimento e podem ser voltadas para o bem e/ou para o mal. Necessário é conduzir todas as atividades e explorações da tecnologia para o bem.

3 APLICAÇÃO DA NANOTECNOLOGIA BÉLICA E A SOBERANIA DOS ESTADOS

A Globalização tem causado a flexibilização e alargamento dos limites nacionais de cada Estado e o Direito, mais particularmente, o Direito Constitucional e o Biodireito não podem ignorar essa pauta. Além de que os Princípio da Cooperação e da Solidariedade do Direito Internacional parecem ser reanimados com a possibilidade de uma proteção mundial comum — embora, para alguns, isso tenha ares de um Congresso de Viena de 1814.

É de se destacar que a nanotecnologia traz embates para as questões geopolíticas da soberania de cada Estado, pois se, na França, com a crescente xenofobia e o medo relacionado ao “DAESH”, os esforços voltados ao desenvolvimento de tecnologias se mostram necessários; imagine-se, então, nas áreas do Tibet, da Caxemira, da Palestina, etc...; uma vez que a tensão nessas áreas fronteiriças e de antigas heranças históricas consubstanciam para rebeliões que possam levar os Estados nesses territórios, a buscarem e usarem de tecnologias para suplantar seu arsenal bélico.

A nanotecnologia tem suas duas faces: a boa e a má. Logo, defender um Estado ou suprimir as movimentações, sejam separatistas ou não, de uma região, parecem argumentos em prol da estabilidade e da soberania daquele determinado Estado. Contudo, argumentações similares já foram causadoras de guerras e destruições em massa no passado; se a nanotecnologia com toda sua inovação pode certamente acrescentar algo à humanidade, também pode igualmente tirar.

Alguns exemplos elucidativos de armas impregnadas dessa nova tecnologia são: a Camuflagem ADAPTIV, que torna os sistemas de imagem térmica obsoletos e garante que os veículos de combate tenham proteção contra uma possível detecção inicial; a Munição Explosiva Magneto Hidrodinâmica (MAHEM, sigla em inglês), uma arma desenvolvida pela DARPA, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que utiliza metal fundido para maior penetração na armadura inimiga e veículos blindados; e, por fim, o Modular Advanced Armed Robotic System (MAARS), um robô desenvolvido pela Qinetiq, uma multinacional britânica, que pode ser configurado para os modos: não letal, pouco-letal e letal.

Assim sendo, para que os Estados soberanos possam fazer uso da nanotecnológica no viés de construção de armas bélicas, é necessário que respeitem as questões éticas e morais. Necessário, então, destacar que a Moral é o conjunto das normas para o agir específico ou concreto no bem estar social e ela está contida nos códigos, que tendem a regulamentar o agir das pessoas, priorizando os impulsos e instintos; enquanto que a ética é o agir no bem, facilitando a realização das pessoas, buscando a perfeição do ser humano e tudo aquilo que é belo e bom. Nesse aspecto, no âmbito da microbioética, temos princípios importantes que norteiam o comportamento humano sobre as novas tecnologias, especificamente os princípios da beneficência; da não-maleficência, da justiça e da dignidade da pessoa humana.

Dessa forma, no âmbito das inovações que a nanotecnologia pode trazer é importante observarmos alguns princípios do Biodireito, que devem ser seguidos por todos os Estados soberanos à fim de não se ferir os direitos humanos. Nesse sentido, Pozzetti e Monteverde (2017, p. 200) destacam o força jurídica dos princípios: “Principios son reglas fundantes, que

antecedem la norma jurídica,son la base, la estructura de la propia norma, una vez que traducen las ansias de la sociedad que le originó, en el sentido del justo, del honesto, del correcto y de lo que debe ser cumplido por la sociedad”.

Assim sendo, se a maleficência é uma característica de tudo aquilo que faz mal ou a tendência para fazer o mal, no presente caso de uso da nanotecnologia de armas bélicas o princípio da não maleficência deve ser determinante para que essas armas realizem a defesa, mas com o intuito de buscar minimizar o risco e/ou o dano.

No mesmo sentido, o princípio da beneficência é aquele que determina que as novas tecnologias devem promover benefícios aos seres humanos; ou seja, as armas bélicas nanotecnológicas devem promover a segurança dos Estados, mas no sentido de defesa, para manter a vida humana, trazendo benefícios de preservação da autonomia dos Estados, não a extinção dos povos e submissão destes. Já no tocante ao princípio da justiça, este busca dar diretrizes para conter a violência em nome do bem, destacando que a vida não é um privilégio apenas de alguns e que não se pode transacionar com ela. Logo, os Estados que desenvolverem armas nanotecnológicas devem atentar para esse princípio, pois não lhes será dado extinguir a vida, mas sim defende-la e preservá-la, respeitando o direito de ser diferente. Já no que toca ao princípio da dignidade da pessoa humana, é de se destacar que esse princípio obriga todos os povos e todos os Estados soberanos a dar um tratamento digno a todos os “homens”; logo, não se pode admitir o uso de armas nanotecnológicas que retirem a dignidade do ser humano, mesmo que esse ser esteja do lado oposto do país beligerante.

Nesse sentido Pozzetti (2020, p. 514) destacam a importância dos direitos humanos:

O conceito de Direitos Humanos, segundo a ONU, “são garantias jurídicas universais que protegem indivíduos e grupos contra ações ou omissões dos governos que atentem contra a dignidade humana”. Percebe-se que a própria essência do conceito está atrelada a “dignidade humana”, de modo que muitos doutrinadores conceituam dignidade humana como se fosse sinônimo de direitos humanos.

Dessa forma, é importante verificarmos que o desenvolvimento de armas bélicas no âmbito da soberania dos Estados Não pode estar desatrelado da ética, da moral e do direito. O fio condutor a estabelecer o desenvolvimento e uso dessas armas deve estar em consonância com os princípios do biodireito, acima elencados, sendo em vista que o ser humano é fim e não meio, ou seja, tudo deve ser realizado em prol do ser humano, nunca utilizar o ser humano para se atingir uma finalidade. Assim, é necessário que os países elaborem um código de ética para que os Estados soberanos respeitem os Princípios do biodireito e estabeleçam sanções severas para coibir o uso da nanotecnologia na construção de armas bélicas de destruição dos seres humanos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A problemática que instigou essa pesquisa foi a de se verificar de que forma a nanotecnologia pode ser utilizada no desenvolvimento de armas militares sem que haja violações aos direitos humanos e/ou perda da soberania do Estado. Os objetivos foram cumpridos à medida em que se analisou as posições doutrinárias e as questões éticas.

Como resultado da pesquisa concluiu-se que a utilização da nanotecnologia na produção de armas bélicas ainda é prematuro, pois o ser humano ainda se encontra em desenvolvimento moral muito aquém do que se pode exigir de um produtor e operador de armas bélicas construídas com o uso da nanotecnologia; pois esta tecnologia tem o poder destrutivo tão intenso que poderá extinguir a humanidade; logo, é necessário criar um código de ética na construção e utilização da nanotecnologia bélica, com um poder de coação na mesma proporção que é o da utilização de armas dessa natureza.

REFERÊNCIAS

- ARENDDT, Hannah. **Human Condition**. Chicago: The University of Chicago Press, 1998.
- ARENDDT, Hannah. **Sobre a violência**. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 2011.
- BOBBIO, Norberto. **A Era dos Direitos**. Tradução Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
- BORGES, Isabel Cristina Porto; GOMES, Taís Ferraz; ENGELLMANN, Wilson. **Responsabilidade Civil e Nanotecnologias**. São Paulo: Atlas, 2014.
- BRASIL, **Constituição da República Federativa do**. Congresso Nacional, Brasília, 1988.
- DOUGHERTY, Martin J (2017). **Camouflage At War: An Illustrated Guide de 1914 to the Present Day**. Chartwell Books, 2017
- DURÁN, Nelson; MATTOSO, Luiz Henrique Capparelli; MORAIS, Paulo Cesar. **Nanotecnologia: introdução, preparação e caracterização de nanomateriais e exemplos de aplicação**. São Paulo: Artliber, 2006.
- DWORKIN, Ronald. **Sovereign Virtue: The Theory and Practice of Equality**. Londres: Harvard University Press, 2002.
- HOHENDORFF, Raquel Von; WUNSCH, Guilherme. **As nanotecnologias e os seus impactos na sociedade e no mundo do trabalho**. Disponível em: <https://emporioidireito.com.br/leitura/as-nanotecnologias-e-os-seus-impactos-na-sociedade-e-no-mundo-do-trabalho-1508703532>, acessado em 08 mar. 2022.
- JONAS, Hans. **O Princípio Responsabilidade: Ensaio de uma Ética para a Civilização**

Tecnológica. Tradução Marijane Lisboa e Luiz Barros Montez. Rio de Janeiro: Contraponto: Ed. PUC-Rio, 2006.

LEITE, Eduardo de Oliveira. **O direito, a ciência e as leis bioéticas.** In: SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite (Org.). Biodireito: Ciência da vida, os novos desafios. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.

LIPOVETSKY, Gilles. **A era do vazio. Ensaio sobre o individualismo contemporâneo.** Tradução Miguel Serras Pereira e Ana Luísa Faria. Lisboa: Edições 70, 2013.

MARQUES, F. et al. (2009): **“Vestuário militar em revolução”.** Portugal Têxtil, 13-02-2009. Consultado on-line em: <https://www.portugaltexil.com/vestuario-militar-em-revolucao/>, acessado em 27 mar. 2022.

PARDO, José Esteve. **O desconcerto do Leviatã: política e direito perante as incertezas da ciência.** LEITE, José Rubens Morato (coord.). Traduzido por Flávia França Dinnebier, Giorgia Sena Martins. São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta Verde, 2015.

PEREIRA, Marcos Roberto. **A possibilidade e a necessidade de resgate da perspectiva ético-científica.** In: SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite (Org.). Biodireito: Ciência da vida, os novos desafios. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.

POZZETTI, Valmir César e MONTEVERDE, Jorge Fernando Sampaio. **GERENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DESCARTE DE LA BASURA HOSPITALARIA.** *Revista Veredas do Direito*, Belo Horizonte, v.14; n.28; Janeiro/Abril de 2017 <http://dx.doi.org/10.18623/rvd.v14i28.949>. Disponível em: <http://revista.domhelder.edu.br/index.php/veredas/article/download/949/634>, consultada em 14 mai. 2022.

POZZETTI, Valmir César. **Os reflexos da nanotecnologia na sustentabilidade ambiental.** Livro Mestrado em Direito Ambiental. Obra Comemorativa dos Vinte Anos de História. Orgs. Eid Badr, Erivaldo Cavalcanti e Silva Filho e Sandro Nahmias Melo. Disponível em: <https://pos.uea.edu.br/data/area/livrospub/download/6-2.pdf>, consultada em 14 mai. 2022.

RODDIC Rodrigo. **Tecnologia de notícias da BBC: Os tanques testam a capa da invisibilidade infravermelha.** BBC. 5 de setembro de 2011.

SHAURYA Karanbir Gurung (2018), **“Army looking at future technologies”.** The Economic Times, July 14, 2018. Available online at Disponível em: <https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/army-looking-at-future-technologies-for-better-combat-soldiers-aviation-assets-and-more-lethal-weapons/articleshow/56522747.cms?from=md>, acesso em 28 mar. 2022.